

ИҚТИСОДИЁТ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ТАФТИШ ТЕРГОВ ҲАРАКАТИНИ ЎТКАЗИШ ВА НАТИЖАЛАРИНИ ПРОЦЕССУАЛ РАСМИЙЛАШТИРИШНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ

Суюнов Шахзод Шовкатович

**ИИВ Академияси Тергов фаолияти
ўқитувчиси**

Ғоппаров Абдулатифжон Тоиржон ўғли

ИИВ Академияси 3-ўқув курси

324-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085169>

Аннотация: Бугунги кунда жиноят процессуал қонунчилигидаги тафтиш тергов ҳаракати жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши ҳамда айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш ҳамда қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлаш каби жиноят процесси вазифаларини амалга оширишдаги асосий таянч устунлардан бири десам муболаға бўлмайди. Юқоридаги фикрларнинг исботи сифатида ушбу мақола орқали тафтиш тергов ҳаракатининг бошқа тергов ҳаракатлари билан ўхшаш ва фарқли жизатлари, шунингдек, ушбу мақолада тафтиш тергов ҳаракатини ўтказиш кайси орган тарафидан амалга оширилиши ва олинган натижаларини қандай расмийлаштириш, тафтишни ўтказиш учун қандай ҳужжатлар мажбурий бўлиши кераклиги атрафлича ёритилиб ўтилади.

Калит сўзлар: тафтиш, иқтисод, тергов ҳаракати, бухгалтерия, тадбиркорлик, субъект, назорат текшириш.

Аннотация: Сегодня следственное действие в уголовно-процессуальном законодательстве используется при реализации задач уголовного процесса, таких как быстрое и полное расследование преступлений, справедливое наказание каждого лица, совершившего преступление, изобличение виновного, и обеспечение правильного применения закона, чтобы ни один невиновный человек не был привлечен к ответственности и осужден. Не будет преувеличением сказать, что это один из основных столпов. В доказательство изложенных положений в данной статье подробно описаны сходства и различия инспекционно-следственного действия с другими следственными действиями, а также каким органом проводится контрольно-следственное действие, как оформляются полученные результаты, и какие документы должны быть обязательными для проведения проверки.

Ключевые слова: аудит, экономика, следственные действия, бухгалтерский учет, предпринимательство, предмет, контрольный аудит.

Abstract: Today, the investigative action in criminal procedural legislation is used in the implementation of the objectives of the criminal process, such as a quick and complete investigation of crimes, fair punishment of each person who committed a crime, exposing the perpetrator, and ensuring the correct application of the law so that not a single innocent person is brought to justice and convicted. It would not be an exaggeration to say that this is one of the main pillars. To prove the stated provisions, this article describes in detail the similarities and differences between the inspection and investigative action and other investigative actions, as well as which body carries out the control and investigative action, how the results obtained are documented, and what documents must be mandatory for the inspection.

Keywords: audit, economics, investigative actions, accounting, entrepreneurship, subject, control audit.

Бугунги кунда давлатимиз раҳбари томонидан тадбиркорлик фаолиятига кенг кўламдаги имкониятлар яратилиб берилмоқда. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар ва бошқа ҳуқуқбузарликлар мамлакатимизда амалга оширилаётган бозор ислоҳотларига жиддий хавф туғдиради, бозор иқтисодиётига хос бўлган хусусий мулкчиликнинг, бошқа турдаги мулкрий муносабатларнинг шалланиши ва ривожланишига тўсқинлик қилади¹.

Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтишнинг профилактик таъсири аввалом бор, бухгалтерия ҳисобининг ҳимояловчи вазифаси билан боғлиқ. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш бухгалтерия ҳисобини ташкиллаштириш ва олиб боришдаги камчиликларни аниқлаб, ўз вақтида бартараф этади, бу билан жиноятларнинг олдини олиш усули сифатида самарадорлигини оширади. Бошқа томондан тафтиш бухгалтерия ҳисоби маълумотларига асосланиб, аниқ тезкор тадбирлар билан боғлиқ хўжалик фаолиятидаги нуксонларни аниқлайди ва уларни бартараф этиш бўйича таклифларини киритади. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш профилактика вазифаларидан ташқари, кўпгина ҳолларда содир бўлган жиноятларни аниқлайди. Суистеъмолларни аниқлаш воситаси сифатида тафтишнинг самарадорлиги бухгалтерия ҳисобининг ҳимояловчи вазифаларининг ҳолатига боғлиқ. Шу билан бирга, жиноятларни ўз вақтида аниқлашга тўсқинлик килувчи ҳолатлар мавжуд. Кўпгина ҳолларда бу назорат аудит шаклида амалга оширилганда содир бўлади. Республикада ягона идоралар тизимини шакллантиришга қаратилган қайта ташкил этиш жараёнлари келгусида бозор иқтисодиёти талабларига тўлиқ жавоб берувчи янги назорат тизимини шакллантиришга олиб келиши керак. Тегишли равишда олдинги назорат тизимларида мавжуд бўлган камчиликлар бартараф қилинмоқда. Назоратни қайта ташкил этиш субъектив ҳаракатдаги камчиликларни бартараф қила олмайди, чунки бунда айрим тафтишчилар малакаси пастлиги хизмат вазифаларига лойқайдлиги билан қараш, аниқланган суистеъмоллик ҳолатларни атайлаб яшириш ҳолатлари мавжуд. Тафтишларнинг самарадорлиги ва сифати кўпгина ҳолларда тафтишга тайёргарлик текшириш ҳаракатларини ташкил этиш натижаларни расмийлаштириш қабул қилинган қарорларнинг бажарилиши назоратига боғлиқ. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш натижаси кўп ҳолларда жиноят ишини қўзғатишдан аввал ўтказилади. У айрим вақтларда тергов ҳаракатлари билан параллел равишда терговчи чиқарган қарор бўйича ёки корхона муассасаларнинг ўз ташаббуси билан ўтказилади.

Жиноят ишлари бўйича тафтишни Бош прокуратура ҳузуридаги Солиқ, валютага оид жиноятларга ва жиноий даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш департаменти, давлат солиқ хизмати, Молия вазирлигининг ва ҳудудий молия органларининг мутахассислари ўтказида²

¹ Ўзбекистон Республикаси Олий суд пленум №11-сон қарори. 1998 йил 17 апрель.

² Ўзбекистон Республикасининг ЎРҚ-418-сон қонуни. 2016 йил 29 декабрь.

Тафтиш ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари ташаббуси билан амалга оширилаётган булса ва текшириш алоҳида моддий жавобгар шахслар фаолияти бўйича олиб борилганда, актнинг кириш қисмида бу шахслар алоқадорлиги кўрсатилган бўлиши шарт. Бундай шахслар тафтиш акти билан танишишлари шарт ва аниқланган ҳолатлар бўйича ёзма равишда тушунтириш беришлари керак, бу тушунтиришлар ҳам тафтиш актига илова қилиниши шарт. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш акти 2-4 нусхаларда тузилади, бир нусха юқори турувчи ташкилотга юборилади, бир нусхаси текшириляётган корхонада қолади, учинчи ва тўртинчи нусхалари керакли ҳолларда ҳуқуқни муҳофаза қилиш идорасига юборилади. Агарда тафтиш акти маълумотлари юзасидан жиноий иш қўзғатилса, терговчининг олдида уни тўғри расмийлаштирилганлиги, текширишнинг тўлиқлиги ва ишонарлигини текшириш вазифаси туради.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти ўз нутқида шундай деганлар: Эътибор беринг, 2023 йилнинг олти ойида текширишлар ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 40 фоиз ёки 104 мингтадан 64 мингтага камайган. Яъни, тадбиркорларимиз тўғри ишлаш “сояда” ишлашдан кўра афзал эканини тушуниб етмоқда. Шунинг учун ҳам солиқ ҳисоботларини топшириш ва камерал текшириш натижалари бўйича молиявий жарималар қўллашни бекор қилдик.

Умуман, ўтган бир йилда кичик тадбиркорлар сони 40 мингтага кўпайиб, 490 мингга, ўрта тадбиркорлар сони 2 мингтага ошиб, 10 мингга етди. Йирик корхоналар сони эса бир йилда 400 тага кўпайиб, 1,5 мингта бўлди³.

Тафтиш натижалари бўйича тузилган ҳужжатлар исботлар манбаси сифатида шундай ҳужжатларга тегишли бўлади-ки, терговчи бундай ҳужжатлар ёрдамида иш учун аҳамиятга эга бўлган фактик маълумотларни ўрнатади ҳамда улардан жиноий фаолиятнинг фактларини исбот қилишда фойдаланади. Мос равишда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг талабига кўра, Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш ўтказилишини ҳам исботларни йиғиш усули сифатида эътироф этиш мумкин.

Тафтиш материаллари фақат жиноий ишга оширилгандагина исботлар манбаи сифатида эътироф этилади, уларда акс этган фактик маълумотлар бўлса, фақат терговчи кўрсатилган материаллар ёрдамида уларни ўрнатганидан ва улардан дастлабки тергов жараёнида фойдаланганидан сўнг исботлаш аҳамиятига эга бўлади. Бундан шундай **хулоса** чиқариш мумкинки, исботларни тафтишчи эмас, балки тафтиш материалларидан фойдаланадиган ва улар ёрдамида муайян фактик маълумотларни аниқлаштирадиган терговчи йиғади. Шу билан бирга, тафтиш жараёнида жиноий фаолият тўғрисидаги материалларнинг йиғилиши ва бунда исбот аҳамиятига эга бўлган маълумотларнинг ўрнатилиши боис, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг талабига кўра, тафтишнинг ўтказилишини, исботларни йиғиш усулларида бири деб ҳисоблаш мумкин. Бундан кўриниб турибдики, иқтисодиёт соҳасидаги жиноятларни тергов қилишда тафтиш тергов ҳаракатини ўтказишда муайян билимга эга бўлган мутахассисларни жалб этган ҳолда эътибор берилиши керак бўлган ҳар бир ҳужжатни

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг мамлакатимиз тадбиркорлари билан очиқ мулоқот шаклида ўтказилган учрашувдаги нутқи. 2023 йил 18 декабрь.

синчиковлик билан ўрганиш лозим бўлади.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009.Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Компьютер техника vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15
10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).–

2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.